

ДУХОВНАЯ ОСНОВА НЕЗАВИСИМОСТИ**Бердиева Г.А.***старший преподаватель**Бухарского инженерно – технологического института*

Аннотация: В данной статье рассмотрено духовная жизнь нашего государства. Духовное воспитание молодежь и их мировоззрение является ключевым в развитии государство. Автор приводит примеры о духовной реформы в нашей стране.

Ключевые слова: Духовность, молодежь, история, государство.

В Узбекистане под руководством главы нашего государства осуществляются масштабные реформы, направленные на формирование здорового и гармонично развитого поколения с высокой духовностью. Дают свои плоды особенно те масштабные меры, которые были направлены на поднятие духовности на уровень государственной политики, повышение авторитета нашей Родины на международной арене как страны с высокой духовностью.

Когда речь идет о духовности и просвещении, перед нашим взором предстает молодежь. Ведь она составляет более половины населения нашей страны. С одной стороны, это открывает перед нами новые перспективы, надежду на светлое будущее страны, с другой, это ставит перед нами актуальные задачи по созданию достойных условий для молодежи, получения ею качественного образования, овладения современными знаниями, для самосовершенствования и, самое важное, для воспитания наших детей в духе национальных ценностей, патриотизма, формирования самостоятельного мышления и твердой воли. За годы независимости в нашей стране созданы большие возможности для национального возрождения и развития духовности. Сегодня народ Узбекистана строит новое демократическое общество, в развитии которого одной из самых важных сторон считается — духовность. Для решения необходимых социально-политических, культурно-

просветительских задач, стоящих перед нашей страной, особое внимание уделяется проблемам образования, воспитания и развитию духовности.

В годы независимости духовные и исторические ценности узбекского народа, наследие великих предков становятся поистине мировым достоянием. Восстановление подлинной истории узбекского государства, возрождение национальных традиций, обычаев, обрядов, национальной культуры, развитие национальных языков — все это и есть новая духовная жизнь народов нашей независимой Родины.

Вопрос духовного возрождения стал одним из важнейших приоритетов нашей государственной политики. Впервые в истории узбекского народа были теоретически разработаны национальная идея и идеология. За годы независимого развития Узбекистана изменились мышление и мировоззрение людей. В жизнь вступает новое поколение, которое мыслит по-новому и видит свою перспективу в укреплении демократических ценностей. либерализации экономической и политической жизни, обновлении общества. Годы независимости ощутимо внесли огромный вклад в жизнь народов Узбекистана. Достижения независимости очевидны. Хорошеют города и села, улучшается быт людей. Наряду с решением важных социально-экономических задач неустанно ведется работа по духовному воспитанию населения. Сегодня мы воспитываем молодое поколение в духе национальной идеи. На лекциях по общественным дисциплинам мы подчеркиваем, что национальная идея опирается на идею свободы личности. Личность, которая знает свои права, опирающаяся только на свои силы и возможности, умеющая самостоятельно оценивать происходящие события, согласовывать личные интересы с интересами общества, сможет правильно оценить принципы национальной идеологии. Изжить из жизни общества настроение равнодушия, иждивенчества, взяточничества, а также воспитание высоконравственного, духовно богатого, социально активного, физически сильного поколения — все это повышает эффективность национальной идеологии, наших стремлений в построении демократического общества. Национальная идея опирается на

традиции и обычаи, на высокую духовность нашего народа. Она созвучна с идеями справедливости, равенства, свободы и является опорой нации и народа. Как известно, философскую основу нашей идеологии составляют жемчужины мировой философии и классические образцы национального интеллекта. В годы независимости у нас появилась возможность более подробно ознакомиться с творчеством наших великих ученых, поэтов, мыслителей, деятельность которых является духовным богатством нашего народа. Идея национальной независимости связывает прошлое и будущее народа, служит претворению в жизнь его мечты. Она должна

служить процветанию Родины, сохранению мира, подъему жизненного уровня народа.

В центре всей многогранной деятельности по реформированию и обновлению общества — человек, гражданин суверенного Узбекистана. Смысл реформ как раз и направлен на то, чтобы каждый гражданин имел возможность проявить свои способности, свой талант, раскрыться как личность. Все преобразования в политической и экономической жизни подчинены именно достижению высшей цели — сделать жизнь каждого человека лучше, достойней, духовно богаче. С другой стороны, именно от конкретных личностей, конкретных людей всецело зависят целевая направленность, динамизм и результативность процессов реформирования. От того, какой будет эта личность в ближайшем будущем, каким духовным, культурным и нравственным ценностям привержена, будет зависеть и успех наших реформ, будущее нашей страны.

Культурное наследие обеспечивает преемственность между поколениями, как в культурном, так и в социальном развитии. Благодаря ему мы имеем, хотя и не полное, но определенное представление о нашем далеком прошлом, о мечтах и думах современников Улугбека и Навои, об их деяниях, нравах, обычаях, мировоззрении, предметах обихода и т.п. Культурное наследие, будучи мощнейшим средством в формировании национального самосознания, национальной гордости, в конечном итоге является и

универсальной духовной основой укрепления независимости. В нем сосредоточены и мораль, и право, и обычаи, и традиции, и литература, и искусство, и уроки истории — все, что составляет непоколебимые ценности современного человека, гражданина суверенного Узбекистана.

Список литературы:

1. Зоиров, Э. Х. (2021). Вопросы онтологии природы в учении Махдуми Азам. *ACADEMICIA: Международный междисциплинарный исследовательский журнал*, 11 (5), 91-94.
2. Зоиров, Э. Х. История, археология, религиоведение. Актуальные исследования, 48.
3. Наврўзова, Г. (2005). Нақшбандия тасаввуфий таълимоти ва баркамол инсон тарбияси. Тошкент:“Фан, 233.
4. Наврўзова, Г. Н. (2021). Махдуми Аъзам Нақшбандия асоси бўлган тўрт калима хусусида. *Academic research in educational sciences*, 2(3), 188-199.
5. Nematovna, N. G. (2021, February). The essence of Abu Ali Sina's treatise on birds and the influence of mystical ideas on its development. In *Archive of Conferences* (Vol. 16, No. 1, pp. 19-23).
6. Aminovna, B. G. (2021). The role of social system and political ideas in achieving human prosperity. *Thematics Journal of Education*, 6(November).
7. Sultanova, L. (2021). The historical roots of spiritual education of youth. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 461-463.
8. Каримов, Б. (2011). Гармонизация взаимоотношений государства, общества и человека как основа справедливого общества. постановка вопроса. *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество*, 8(1), 71-73.
9. Karimov, B. K. (2021). Harmony Of Mind And Spirit. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 230-234.
10. Темиров, Ш. Т., & Азимов, А. А. (2016). Экономический и культурный рост народов центральной азии в IX-X веках. In *Интеграция современных научных исследований в развитие общества* (pp. 104-105).

11. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). Политическая и социальная жизнь в бухарском эмирате во взглядах ахмада дониша. In Интеграция современных научных исследований в развитие общества (pp. 66-67).
12. Нурматова, Н. У. (2017). Применение мультимедийных технологий в образовательных учреждениях. Міжнародний науковий журнал Інтернаука, (6), 25-27.
13. Мухамеджанова, Л. П., & Вахидова, М. Т. (2015). Применение новой педагогической технологии в общественных дисциплинах в процессе подготовки педагогических кадров ССиПО. Молодой ученый, (22), 840-842.
14. Рахронона, М. (2021). Патриотические идеи в творчестве Фитрата: теоретическая и практическая гармония. Academicia: международный многопрофильный исследовательский журнал , 11 (2), 1466-1474.
15. Санджар, М. Одним из факторов чистоты сердца является Футуват. Международный журнал инноваций в инженерных исследованиях и технологиях , 98-101.
16. Мурадов, С. А. Современные методы философии и их значение в развитии мышления человека. Актуальные исследования, 51.
17. Bafoev F. AFGHANISTAN DURING THE PANDEMIC ERA: DIFFICULTIES, ACHIEVEMENTS, PROSPECTS //Central Asia & the Caucasus (14046091). – 2020. – №. 4.
18. Bafoev F. LIBERAL ISLAM IN THE CONTEMPORARY WORLD: NEW LANDMARKS OF TRUMP'S ADMINISTRATION //Central Asia & the Caucasus (14046091). – 2019. – Т. 20. – №. 2.
19. Feruz B. Mid-term stimuli, basic principles, and readjustments: America in Central Asia //Central Asia and the Caucasus. – 2015. – Т. 16. – №. 2. – С. 26-35.
20. Bafoev F. М. О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 12. – С. 388-390.

21. Murtazoevich B. F. Sustainable development goals and synergies of world politics //European science review. – 2019. – T. 1. – №. 1-2. – C. 59-61.
22. Bafoev F. M. About some circuits of a new world order: evolution, forecasts, prospects //ISJ Theoretical & Applied Science. – 2020. – T. 12. – №. 92. – C. 388-390.
23. Sobirovich T. B. A study of national and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 5. – C. 417-421.
24. Sobirovich T. B. Interethnic Harmony And Religious Tolerance-An Integral Part of The Ancient Traditions Of The Uzbeks.
25. Turdiev B. S. EVOLUTION OF IDEAS AND VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC SOCIETY AND SPIRITUAL RENEWALS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 10. – C. 209-217.
26. Sobirovich T. B., Ikrom o'g'li I. M. ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF SOCIETY IN THE VIEWS OF EASTERN THINKERS //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – C. 111-114.
27. Sobirovich T. B. National and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 1. – C. 334-338.